

ODONTOMA COMPOSTO EM REGIÃO DE MANDÍBULA: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 03/11/2023](#)

COMPOUND ODONTOMA IN THE MANDIBULAR REGION: CASE REPORT

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10070482

Robson Aparecido Fecini¹

Kessy Kethelyn Barbosa de Lima²

Lucas Moreira de Paiva³

RESUMO

Introdução: Odontoma é um tumor que envolve o dente, consistindo em uma deformação, na maioria dos casos está localizado perto da raiz dos dentes permanentes. O diagnóstico ocorre geralmente durante as três primeiras décadas de vida, são classificados como tumores odontogênicos e clinicamente intraósseo ou extra ósseo. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de remoção cirúrgica de um tumor odontoma composto, um dente supranumerário girovertido, e um dente impactado localizados em mandíbula, removendo os fatores que estão influenciando a continuação do tratamento da paciente para colocação de aparelho ortodôntico dentário.

Relato de caso: Paciente, sexo feminino, 18 anos, parda, procurou a clínica da Faculdade FIMCA (Faculdades Integradas Aparício Carvalho) em Jarú/RO buscando tratamento odontológico relatando que durante seu último atendimento, foi constatado por meio de uma radiografia panorâmica, uma variação anatômica radiopaca na região de mento. Discussão: O tratamento do odontoma é a remoção cirúrgica total, este procedimento é considerado seguro e eficaz, o prognóstico é muito bom, os pacientes geralmente se recuperam rapidamente e podem retornar às atividades normais em um curto período de tempo Conclusão: O tratamento cirúrgico do odontoma composto alcançou os objetivos esperados, sendo vantajoso porque tem a preservação da estrutura dental, e baixo custo.

Palavras chave: Mandíbula. Odontoma composto. Tumores odontogênicos. Análise histopatológica.

ABSTRACT

Introduction: Odontoma is a tumor that involves the tooth, consisting of a deformity, in most cases, it is located near the root of permanent teeth. The diagnosis usually occurs during the first three decades of life, they are classified as odontogenic tumors and can be clinically intraosseous or extraosseous. Objective: This work aims to report the case of surgical removal of a compound odontoma tumor, a rotated supernumerary tooth, and an impacted tooth located in the jaw, removing the factors that are influencing the continuation of the patient's treatment for placement of dental orthodontic appliance.. Case report: Patient, female, 18 years old, mixed race, sought treatment at the FIMCA College Clinic (Integrated Colleges Aparício Carvalho) in Jaru/RO, seeking dental treatment, reporting that during her last visit, it was detected through a panoramic radiograph, a radiopaque anatomical variation in the mentum region. Discussion: The treatment for odontoma is total surgical removal, this procedure is considered safe and effective, the prognosis is very good, and patients usually recover quickly and can return to normal activities in a short period of time. Conclusion: The surgical treatment of compound odontoma achieved the expected objectives, being advantageous because it preserves dental structure, has a low cost, among other factors.

Keywords: Mandible. Compound odontoma. Odontogenic tumors. Histopathological analysis.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a categorização geral dos tumores odontogênicos se concentra em benignos e malignos, sendo o odontoma complexo e o odontoma composto, considerados tumores odontogênicos benignos (Tolentino *et al.*, 2018).

Odontoma é um tumor que envolve o dente, consistindo em uma deformação, na maioria dos casos está localizado perto da raiz dos dentes permanentes (Cavalcanti e Varoli (1996) e Neville *et al.* (2004). O diagnóstico ocorre geralmente durante as três primeiras décadas de vida, são classificados como tumores odontogênicos e clinicamente intraósseo ou extra ósseo. A segunda década de vida é quando a maioria dessas lesões é diagnosticada, e quase sempre os casos são assintomáticos, sendo achadas em exames radiográficos de rotina ou quando são tiradas radiografias para determinar por que um dente permanente não irrompeu (NEVILLE *et al.*, 2009; WEISMANN *et al.*, 2006).

As radiografias são caracterizadas por dentições de vários tamanhos em uma massa cercada por um halo radiolúcido bem definido, remanescente de uma lesão (NEVILLE BW *et al.*, 2016), pode causar a retenção dos dentes decíduos e expansão óssea da camada cortical de dentes permanentes. As manifestações dos odontomas podem estar associadas a dor, edema, reinfecção, halitose e oclusão anormal (RAVAL *et al.*, 2014; GUPTA *et al.*, 2014).

O tratamento do odontoma é a remoção cirúrgica total, este procedimento é considerado seguro e eficaz, o prognóstico é muito bom, os pacientes geralmente se recuperam rapidamente e podem retornar às atividades normais em um curto período de tempo, as recidivas são raras e a reparação óssea é relativamente boa (SERRA-SERRA G. *et al.*, 2009).

O objetivo geral do trabalho é relatar uma remoção cirúrgica de odontoma composto em região de mandíbula, de uma paciente do sexo feminino.

RELATO DO CASO

Paciente, sexo feminino, 18 anos, parda, procurou a clínica da Faculdade FIMCA (Faculdades Integradas Aparício Carvalho) em Jaru/RO buscando tratamento odontológico relatando que durante seu último atendimento, foi constatado por meio de uma radiografia panorâmica, uma variação anatômica radiopaca na região de mento. Após verificada a anormalidade, a paciente foi encaminhada a um dentista especializado na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Em busca de investigar o caso, o especialista solicitou uma tomografia computadorizada com laudo, sugestivo de que se tratava de um odontoma composto, e a presença de um canino decíduo (73). No exame intraoral, foi encontrada apenas uma leve tumefação na região mento entre os dentes 32 e 73. E a paciente apresentou sua tomografia computadorizada constatando o odontoma. **(Figura 1).**

Figura 1 – Tomografia computadorizada. Fonte: autoria própria.

O procedimento foi realizado na clínica da Faculdade FIMCA (Faculdades Integradas Aparício Carvalho) em Jaru/RO, onde o ambiente fora preparado, com todos os materiais e EPIs necessários para a realização da cirurgia, contendo previamente, os exames complementares solicitados ao paciente, indispensáveis para o procedimento cirúrgico, como, tomografia computadorizada juntamente com a hipótese diagnóstica, que cooperou para o planejamento do caso. O início da cirurgia se deu, após os cuidados pré operatórios como assepsia intra oral utilizando Gluconato de Clorexidina 0,12% e assepsia extra oral com clorexidina 2% aquosa, seguindo para bloqueio do nervo alveolar inferior esquerdo e complementação do nervo mentoniano e bucal do mesmo lado, fazendo uso do anestésico articaína 4% com epinefrina e lidocaína 2% com epinefrina. A diérese iniciou-se através da incisão retilínea, com lâmina de bisturi nº 15, do elemento 31,32,73, e 34. Após o deslocamento do retalho foi possível visualizar a cortical óssea **(Figura 2)**, e em seguida a osteotomia, que prosseguiu com o uso da alta rotação e broca cirúrgica 702 **(Figura 2.1)** e sob intensa irrigação com soro fisiológico, foi realizada sem lesar estruturas adjacentes, sendo possível visualizar os dentículos **(Figura 2.3)**.

Figura 2 – Cortical óssea. Fonte :autoria própria.

Figura 2.1 – Osteotomia. Fonte: autoria própria.

Figura 2.3 – Visualização dos dentículos. Fonte: autoria própria.

Após o acesso foi realizado a exérese dos fragmentos. **(Figura 3)**.

Figura 3 – Remoção dos Fragmentos. Fonte: autoria própria.

No total foi removido 3 fragmentos, e seu capuz. **(Figura 4)**.

Figura 4 – 3 fragmentos e o capuz. Fonte: autoria própria.

Sutura realizada em primeira intenção sendo preservado tecido e repousado em tecido ósseo sadio, por ser de suma importância para uma boa cicatrização. **(Figura 5)**.

Figura 5 – Sutura. Fonte: autoria própria.

As recomendações pós-operatórias que foram passadas nos quais são: evitar bochechos, alimentos do tipo granulados, evitar sucção e repouso total. Paciente retornou para avaliação do pós-operatório. **(Figura 6)**. E reavaliação pós 7 meses de procedimento cirúrgico com imagem radiográfica Panorâmica **(Figura 7)**.

Figura 6 – Pós-operatório. Fonte: autoria própria.

Figura 7– Reavaliação de 7 meses. Fonte: autoria própria

DISCUSSÃO

Odontomas são o tipo mais comum de tumor dentário. Eles são considerados hamartomas, e é composto pelos próprios tecidos, como esmalte, dentina, cimento e tecido pulpar. Os odontomas são classificados com bases em seus dados radiográficos e brutos. As características dos odontomas podem ser compostos (pequenas estruturas semelhantes a dentes) ou complexos (dentina, esmalte e cimento) (BORDINI et al., 2008).

Odontomas podem ser descobertos em qualquer idade, no entanto, a maioria deles é detectada durante os primeiros 20 anos de vida, confirmando este relato de caso. Os sintomas clínicos são raros, no entanto, os pacientes afetados podem ter dentes permanentes ou múltiplos dentes incapazes de erupcionar (Nakaraj., 2009).

Nas radiografias os odontomas compostos aparecem como uma série de estruturas semelhantes a dentes de vários formatos e tamanhos apresentando as mesmas características deste caso clínico, enquanto os odontomas complexos aparecem como massas amorfas e radiopacas, também circundadas por uma estreita zona radio transparente. (SHELLY et al., 2004). O tratamento aplicado é a excisão cirúrgica, recomendada na literatura em casos como o odontoma.

O tratamento conservador exige o cumprimento de diversos critérios baseados em benefícios e riscos. Por exemplo, o comprimento do fragmento radicular não deve exceder 5 mm, a raiz profundamente incrustada no osso deve ser preservada e o dente deve estar livre de infecção (BAGEWADI, Sharrock C.2013).

Concordamos que uma avaliação clínica criteriosa do dentista, utilizando seu bom senso, é fator decisivo na escolha da alternativa de tratamento mais adequada para remoção de tumores odontogênicos (MOROSOLLI ARC et al. 2004).

CONCLUSÃO

O sucesso da remoção do odontoma composto na região mandibular representa um marco significativo em nossa formação. Essa experiência proporcionou informações valiosas sobre técnicas cirúrgicas, atendimento ao paciente e a importância da colaboração em conjunto já que a origem do odontoma ainda é muito incerto. Apesar de sua alta prevalência, os tratamentos costumam ter bom um prognóstico, de caráter conservador, buscando uma boa recuperação do paciente, diminuindo o índice de intercorrências.

REFERÊNCIAS

1. ARGOLO Nathalia Maria da Rocha., ARAÚJO Caroline Souza Barroso., LISBOA Lidia Maria de Souza., CAVALCANTI Tayguara Cerqueira., & FRANCO Aurea. Valéria. de Melo. (2019). **Odontoma complexo em região anterior de mandíbula: relato de caso.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, (18), e254.
2. AMADO Cuesta Susana, GARGALLO Albiol Jordi, BERINI Aytés Leonardo, GAY Escoda Cosme. **Review of 61 cases of odontoma. Presentation of an erupted complex odontoma.** Med Oral. 2003;8(5):366-73.
3. BAGEWADI [Shivanand.](#), [RAHUL Kukreja.](#), [GUNDAREDDY N. Suma.](#), [BHAWNA Yadav.](#), [HAVI Sharma.](#), **Unusually large erupted complex odontoma: A rare case report.** J Imaging Sci Dent. 2015 Mar; 45(1):49-54.
4. BARNES L, Eveson JW, RELCHART P et al. **Pathology and genetics of head and neck tumors. Classification of tumors.** Lyon: IARC Press; 2005. pp. 284-327.
5. BORDINI J Jr, CONTAR Cm, Sarot JR, FERNANDES A, MACHADO Ma., **Multiple compound odontomas in the jaw: case report and analysis of the literature.** J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(12):2617-20.
6. TOLENTINO Elen de Souza. **Nova classificação da OMS para tumores odontogênicos.** Ano 2018. Disponível: <https://fi-admin.bvsalud.org/document/view>. Acesso: 07. set. 2022
7. MILORO Michael, et al. **Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 2ª ed.** São Paulo: Santos; 2009. v. 1. p. 295.
8. NAKARAJ K, UPADHYAY Madhur, YADAV Sumit. **Impacted maxillary central incisor, canine, and second molar with 2 supernumerary teeth and an odontoma.** Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009;135(3): 390-9.
9. NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D.; ALLEN, C. M.; BOUQUOT, J. E. **Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
10. NÓIA, Claudio Ferreira., [OLIVEIRA Fábio Augusto Coelho de.](#), [PINTO José Marcelo Vargas;](#) [SANTOS Wagner Humberto Martins dos.](#), **Odontoma composto.** RGO Revista Gaúcha de Odontologia. Porto Alegre, v. 56, n. 2, p. 213-217, 2008.
11. OLIVARES, D. A. D.; SIMONATO, L. E.; TOMO, S. **ODONTOMA COMPOSTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 8, n. 5, p. 1179-1199, 2022.
12. PIRES LD, KRÜGER MLB, VIANA ES, KRAMER PF, FERREIRA SL. **Odontoma: estado da arte e relato de caso clínico.** Stomatos. 2007;13(24):21-9.
13. REGEZI JA, SCIÚBBA JJ. **Patologia Bucal: correlações clinicopatológicas.** 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.
14. SANTOS, Marconi Eduardo Souza Maciel; SILVA, Anna Rebeca de Barros Lins; FLORENCIO, Amanda Galindo e SILVA, Uoston Holder da. **Odontoma como fator de retenção dentária: relato de casos clínicos.** Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac. [online]. 2010, vol.10, n.2, pp. 25-30. ISSN 1808-5210.
15. SILVA, Diêgo Jackson de Souza; SOUZA, ALMEIDA Jackson José de, ANDRADE Renata de Albuquerque Cavalcanti, SOUZA Emanuel Sávio. **Estudo Clínico-Patológico de Odontomas Diagnosticados no Laboratório de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia de Pernambuco-FOP.** Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac. 2015, vol.15, n.4, pp. 31-36. ISSN 1808-5210.
16. SHELLY EC, ODELL EW, AL-JADDIR G. **Odontomas in the primary dentition: literature review and case report.** J Dent Child (Chic). 2004;71(1):73-6.

17. SOUZA Neto Ss, PEREIRA Gb, LEME Wd, SILVA Vhc, FELGA Csf, MARTINS Afl. **Odontoma composto em adulto e sua complexidade de tratamento: relato de caso clínico.** ROBRAC. 2019; 28(87):266-69.
18. WEISMANN R, CHAVES Júnior AC, PANARELLO Af, BELTRÃO Rg. **Odontoma complexo: relato de caso clínico com 12 anos de acompanhamento.** Rev ABO Nac. 2006; 14(2): 105-7.
19. WHITE, S. C.; PHAROAH, M. J. **Radiologia Oral – Fundamentos e Interpretação.** 5. ed. [S.l.]: Elsevier, 2007.
-

¹Professor ESP. de Odontologia – Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA)

²Acadêmica de Odontologia – Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA)

³ Acadêmico de Odontologia – Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

